

GT4 - Arte, mídias e tecnologias digitais

A HIBRIDIZAÇÃO DAS MÍDIAS: da serigrafia ao NFT*

Dr. André Araújo de Menezes (PPGArtes/UEMG)
Dra. Celina Figueiredo Lage (PPGArtes/UEMG)

RESUMO

Este artigo pretende apresentar parte de uma pesquisa em Artes em nível de pós-doutorado, em andamento, em que o diálogo entre o físico e o digital se instaura na produção de uma coleção de serigrafias que parte do digital, materializa-se no analógico e depois retorna ao digital na forma de NFT, GIF, animação e performance. Sob a égide da Intermedialidade, este artigo apresenta a relação da gravura física com a digital e as possibilidades das edições múltiplas, desde o processo criativo até a curadoria de uma exposição figital. Assim, propomos uma reflexão sobre as relações entre arte, tecnologias digitais e transferências entre meios, bem como alternativas à circulação tradicional de arte pela utilização dos meios de comunicação e da criptoarte.

Palavras-chave: serigrafia; arte digital; NFT; intermedialidade; figital.

ABSTRACT

This article intends to present part of an ongoing post-doctoral research in Arts, in which the dialogue between the physical and the digital is established in the production of a collection of screen prints that starts from the digital, materializes in the analog and then returns to digital in the form of NFT, GIF, animation and performance. Under the umbrella of Intermediality, this article presents the relationship between physical and digital engraving and the possibilities of multiple editions, from the creative process to the curation of a phygital exhibition. Therefore, we propose a reflection on the relationships between art, digital technologies and transfers between media, as well as alternatives to the traditional circulation of art through the use of media and cryptoart.

Keywords: screen printing; digital art; NFT; intermediality; phygital.

A correspondência entre as artes é utilizada como um procedimento criativo e um lugar comum desde a Antiguidade. Ao longo dos diferentes movimentos artísticos na história, ocorreram trocas e intercâmbios entre artes distintas, com programas e manifestos partilhados por artistas de vários campos. A célebre frase atribuída a Simônides de Céos (556-467 a.C.), “*muta poesis, eloquens pictura*” (“poesia muda, pintura falante.” é entendida como uma aproximação entre as artes, sendo interpretada como a pintura é poesia muda e a poesia é

pintura falante, (Simônides apud Plutarco, *De Gloria Ath.* III) relacionando as duas linguagens, literária e pictórica. Horácio (65-8 a.C.) posteriormente criou a frase “*ut pictura poiesis*” (a poesia é como a pintura) (Horácio, *Ars Poet.*, 361), aproximando também a literatura da artes plásticas, frase esta que se tornou célebre e é invocada constantemente para se tematizar a tradição de intermedialidade nas artes.

A relação e a comparação entre as artes continuou sendo tematizada ao longo dos tempos tanto através do discurso teórico, quanto através da prática artística. Mas foi somente a partir do Modernismo que aconteceu a grande ruptura, que permitiu o surgimento de novos paradigmas e novas possibilidades estéticas provenientes do contato com outras culturas e da intercessão com outras mídias. Artistas passaram a utilizar novas linguagens como a fotografia e o cinema, e também materiais das mídias de massa – jornais, cartazes, embalagens, até então considerados meios não artísticos. O mundo da arte se aproximou de outros mundos e isto possibilitou uma fricção que fez com que as Artes se flexibilizassem e se abrissem a novas experimentações em relação às linguagens utilizadas. As fronteiras estavam mais permeáveis, apesar de toda rivalidade ainda presente na certificação conferida às obras e aos artistas pelo poder hegemônico do sistema acadêmico, dos marchants e dos críticos, que determinavam o valor da arte (CAUQUELIN, 2005, p.34-51). A fotografia e o cinema, artes novas, tiveram sua chancela artística reconhecida através de muito debate e embate. Para Lúcia Santaella:

Do impressionismo até o abstracionismo informal de Pollock, assistiu-se a uma gradativa e cada vez mais radical desconstrução dos sistemas de codificação visuais herdados do passado renascentista. A partir dessa desconstrução, as artes foram crescentemente incorporando os dispositivos tecnológicos dos meios de comunicação como meios para a sua própria produção. (SANTAELLA, 2005, p.12)

Para Arthur Danto “o moderno passou a parecer cada vez mais um estilo que floresceu de aproximadamente 1880 até algum momento da década de 1960.” (DANTO, 2006, p.13) A arte contemporânea, ao adotar o hibridismo, a contaminação dos meios, a apropriação de objetos "não artísticos" na concepção de obras de arte, se constitui como uma

continuidade da escola das vanguardas européias que já utilizavam tais procedimentos. Observa-se que estes procedimentos são encontrados com frequência nas colagens dadaístas, no surrealismo, nas apropriações futuristas e nos *papiers-colés* cubistas, provocando rupturas no estatuto de obra de arte.

A arte contemporânea nasce sob a égide da apropriação, do pastiche. Segundo Danto, ele preza pela desconstrução e negação: "elementos que são mais híbridos que puros, contaminados em vez de limpos, ambíguos em vez de articulados, perversos, bem como interessantes". (DANTO, 2006, p.14) O período pós-moderno, ou pós-histórico, como diz Danto, ou contemporâneo, é caracterizado por uma postura mais heterodoxa onde "tudo é permitido", e a marca característica deste período é a sua diversidade. Constata-se uma multiplicidade de códigos linguísticos em uma mesma obra.

Assim, muitas das obras produzidas na contemporaneidade, a partir de meados de 1960 e princípio dos 1970, se caracterizam pela multiplicidade de mídias. Essa hibridização das Artes se manifesta atualmente de modo comum e constante, e pode ser percebida em linguagens que até antes do modernismo não se misturavam, pois tentavam manter sua pureza. O momento atual, deste modo, encontra sua única e paradoxal unidade numa atordoante diversidade que inviabiliza ou dificulta qualquer tipo de generalização.

Com a mudança no conceito de arte e com o advento de novas tecnologias digitais utilizadas na criação artística, tornou-se necessário repensar a forma de abordar os estudos interartes. Soma-se a essas perspectivas a linguagem midiática, que se torna também uma ferramenta de criação, e a inserção de culturas marginalizadas, como o graffiti, a arte popular, o punk, dentre outras, no rol de interesses dos pesquisadores.

No atual contexto, a intermedialidade é uma ferramenta eficaz para os estudos comparativos das artes, pois hoje ela abrange toda a tradição dos estudos comparados das artes, bem como as novas inter-relações entre as diversas mídias. É o estudo que se dedica ao cruzamento de fronteiras entre diferentes mídias e é um conceito que se articula na multiplicidade, no diálogo, na parceria. Segundo Claus Clüver (CLÜVER, 2011, p.10), as artes visuais são compostas de várias mídias visuais bem distintas, como "escultura", as "artes

da fibra", a pintura, as artes da impressão, a fotografia, o cinema, o digital etc. E cada mídia tem as suas sub mídias. Sobre as artes da impressão podemos separá-las em serigrafia, xilogravura, litografia, gravura em metal, impressão digital, giclée e as demais que produzem imagens impressas. Cada uma emprega técnicas e meios físicos bem distintos e procedimentos e nomenclaturas específicas, o que também gera formas diferentes de se pensar cada uma delas.

Oriunda das mídias de comunicação, a serigrafia, também é conhecida como silk screen, é uma das diversas formas de significação das artes visuais, mas anteriormente era considerada uma técnica não artística, comercial. Entretanto, hoje é uma das mídias utilizadas por artistas. Sua primeira patente data de 1907, sendo que no início do século vinte a serigrafia comercial floresceu nos Estados Unidos. Em 1914 (COSTELLA, 2006) John Pilsworth inventou um método fotográfico para imprimir em várias cores, e assim imprimir tecidos, rótulos, etiquetas, cartazes etc.

Os anos de 1940 e 50 tornaram-se um marco divisório na história da serigrafia, quando artistas, por circunstâncias econômicas da época, passaram a utilizar a serigrafia, além de finalidades comerciais, também para fins artísticos. Mas foi somente nos anos 1960 que a serigrafia eclodiu com força, tornando-se uma presença marcante na Arte Pop. A partir deste momento, a potente intersemioticidade da cultura de massa e da cultura urbana colocaram a serigrafia junto às "belas artes". Foram inúmeros os experimentos de Andy Warhol (1929-1987), Roy Lichtenstein (1932-1997) dentre outros vários ícones da Pop art. No Brasil, nomes importantes como Djanira (1914-1979), Lotus Lobo (1943), Anna Bella Geiger (1933) dentre outros representaram as primeiras produções artístico-serigráficas.

No âmbito da arte acadêmica, a serigrafia, para se enquadrar na categoria de gravura e se equiparar à xilografia e à litografia, teve de se adaptar por um longo período aos procedimentos e regras utilizadas por elas, como por exemplo, o uso da numeração e assinatura e a destruição da matriz após a edição da série como garantia de unicidade. Só assim a gravura-serigrafia receberia a chancela aurática de uma obra de arte que pertence a uma edição única. No caso das gravuras, sua reprodutibilidade técnica limitada é o fator que

garantiria sua aura artística, se formos pensar nos termos da teoria de Walter Benjamin (BENJAMIN, 2012).

Os diversos tipos de gravura, como a serigrafia, a gravura em metal, a litografia e a xilogravura, em termos históricos, foram tecnologias utilizadas com finalidades não artísticas e integraram circuitos não reconhecidos como arte. Ao serem incorporadas pelos artistas, seria correto afirmar que as gravuras trazem em si resquícios das características utilitárias decorrentes de sua origem. Sendo assim, a gravura ao ampliar seu campo vem colocar em cheque seu próprio status, gerando um curto-circuito no sistema das artes ao questionar a diferenciação entre gravura comercial, produzida para a publicidade e moda e gravura artística, produzida para o mercado de arte. (VENEROSO, 2008)

No atual contexto, não faria mais sentido tentar preservar uma suposta pureza da serigrafia no que concerne às suas técnicas originais, devido aos intensos processos de contaminação desta mídia por outros meios gráficos, como a impressão digital e a fotografia. Além disso, a serigrafia dialoga constantemente com outros códigos como a performance e o texto literário, por exemplo. Isso reafirma que a intermedialidade entre arte e não-arte pode ser bastante estimulante e gerar uma produção muito rica. Portanto, interessa a este estudo a incorporação de novas práticas ao campo artístico, partindo da observação do trabalho de gravadores que utilizam em suas obras elementos que podem ser considerados híbridos, ou impuros, assim como Warhol incorporou a fotografia e Lichtenstein incorporou a pintura, ampliando, dessa forma, o campo da serigrafia.

A SERIGRAFIA COMO LINGUAGEM HÍBRIDA

Esse artigo apresenta o resultado parcial de uma pesquisa conduzida pelo Dr. André Araújo e supervisionada pela Dra. Celina F. Lage em âmbito de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Esta pesquisa visa compreender como os mundos da arte são percebidos e como eles se intersectam nas primeiras décadas do séc. XXI, bem como estudar como a arte em novas mídias se posiciona

em relação aos mundos da arte, além de refletir como a arte digital, os tokens não fungíveis (NFTs) impactam os mundos das artes.

Como parte desta pesquisa, realizamos uma integração com o Curso de Bacharelado em Artes Plásticas da Escola Guignard, UEMG, atividade esta realizada especificamente em três disciplinas de Serigrafia ministradas por André Araújo, no ano de 2022, investigando o tema central da intermedialidade e das novas tecnologias do NFT. As disciplinas tiveram como objetivo propor a discussão das relações entre arte, tecnologias digitais e transferências entre meios, bem como apresentar alternativas à circulação tradicional de arte pela utilização dos meios de comunicação e da criptoarte.

Foi proposto aos alunos das disciplinas a produção de uma coleção de 20 serigrafias, e de cada serigrafia foram feitas 10 cópias como tiragem. O processo de produção se iniciou com a criação de imagens digitais produzidas no Adobe Fresco, um aplicativo para celulares IOS, que é um editor de gráficos vetoriais e de desenho e pintura digital. O desenvolvimento do aplicativo começou no final de 2019, originalmente projetado para o Apple iPad com a utilização de caneta digital, sendo que agora esse aplicativo também está disponível para iPhone. Junto com a Creative Cloud, o Fresco foi lançado como parte do CC 2019. Seu uso no iPad com a caneta digital funciona perfeitamente bem, entretanto, seu uso no iPhone só é possível com o uso do dedo no lugar da caneta, pois o iPhone não aceita o toque da caneta. Mas, contudo, com um pouco de treino verificamos que é possível fazer qualquer arte no celular com o dedo. Um detalhe fundamental do Adobe Fresco é que ele possui o sistema de *layers*, camadas transparentes e independentes, o que possibilita a separação das cores para o processo serigráfico (Fig.1).

Fig.1- Imagem do app Adobe Fresco, onde podemos ver à direita as camadas de separação de cores

Fig.2- Imagem do arquivo digital finalizado.

Deste modo, a etapa inicial do processo serigráfico, a saber, o esboço, a criação da gravura, a finalização da arte e a separação de cores em camadas se deu totalmente em ambiente digital (Fig.3). Posteriormente o arquivo (Fig.2) foi enviado por e-mail para a produção de um fotolito utilizado na gravação da matriz. Ou seja, foi utilizado um processo de pré-produção da imagem inteiramente digital, um processo que anteriormente só era possível através de um desenho físico produzido com tinta nanquim e depois transferido para um papel vegetal ou um acetato.

A partir do fotolito, o processo serigráfico passou a ser físico. Foram feitas cópias em papel vegetal ou acetato cristal transparente para que, através de um processo fotográfico, fosse gravada uma matriz em uma tela de poliéster. De forma simplificada o procedimento é o seguinte: aplica-se sobre a tela uma emulsão fotográfica; cobre-se a tela com o fotolito; submete-se o conjunto à ação da luz; em algumas áreas ocorre uma solidificação da emulsão, em outras, não, dependendo da não incidência ou da incidência da luz que atravessou o fotolito; lava-se a tela, removendo-se as partes não solidificadas da emulsão. Assim, conclui-se a operação de preparação da tela, pois resultam partes não permeáveis (solidificadas) e partes permeáveis. A seguir entinta-se a tela e imprime-se algumas provas para certificar se estão de acordo com o projeto, sendo gerada a chamada prova de estado ou prova do artista. Estando tudo de acordo com o projeto, imprime-se uma tiragem, também chamada de edição. No nosso caso, cada aluno e o professor imprimiram dez cópias, assinadas e numeradas, em papel Fabriano 300g. Depois da edição pronta, desgravou-se a tela matriz e o fotolito foi destruído. A edição de 10 cópias se transformou em uma obra de arte, devidamente assinada e numerada. Até há algum tempo atrás o processo da gravura serigráfica terminaria aqui com a impressão final, porém, com a proposta de uma arte híbrida, física e digital (figital), propusemos vários desdobramentos transmidiáticos que ocorreram a seguir.

Fig.3- Divisão dos fotolitos por cores, preto e verde.

Em um procedimento inovador, a partir dessa fase, o trabalho voltou a ser digital. A imagem digital produzida no celular no aplicativo Adobe Fresco deu origem à NFTs em formatos de jpeg e animação mp4 e Gifs. Esse material foi transformado em imagem digital certificada como um NFT, colocado à venda em um marketplace para vendas de cryptoart (no caso foi utilizado o Mintable) (Fig.6).

Uma exposição figital com as artes criadas pelo professor André Araújo foi realizada primeiramente no Fornos Center for Digital Culture, em Atenas, na Grécia, em setembro de 2022, intitulada *CORPUS DEVENIRE: Shadows of Tomorrow. A digital art adventure in the NFT spaces* (Fig. 4), onde também foram expostas artes digitais de Celina Lage. Na expografia, abaixo de cada imagem digital impressa havia um QR Code, o qual permitia ao visitante da exposição apontar o seu celular para ele e acessar o link para o marketplace, a fim de realizar a compra imediata do NFT. A partir de outros QR Codes presentes no espaço, o visitante pôde assistir ao devir das artes digitais através de registros em video da tela do celular. Posteriormente, foi realizada também uma exposição figital na Galeria Labyrinthus em janeiro de 2023, em Belo Horizonte, intitulada *CORPOMÚLTIPLO: esse espaço onde o*

desejo se move (Fig.5). Nesta exposição cada serigrafia física foi emoldurada e repetiu-se o procedimento de agregar os QR Codes, os quais remeteram a videos de animação das serigrafias, um som, videos do processo criativo, uma entrevista, uma imagem em realidade aumentada, sendo até mesmo possível ao visitante realizar a compra das gravuras físicas.

Fig.4- Exposição CORPUS DEVENIRE: *Shadows of Tomorrow. A digital art adventure in the NFT spaces*, Atenas, Grécia, 2022.

Fig.5- Exposição na galeria Labyrinthus, Belo Horizonte, Brasil, 2023. Na foto se vê o artista e visitantes no espaço expositivo.

Fig.6- Visão de parte da loja de Andre Araujo no marketplace Mintable.

Como mais um desdobramento transmidiático desta produção artística, uma performance intitulada *CORPORVIR: sombras do amanhã* foi apresentada no Museu Mineiro de Belo Horizonte, em maio de 2023, como parte da programação especial de aniversário dos 41 anos do Museu. A performance contou com o coletivo de artistas André

Araújo e Celina Lage (artes visuais), Nélio Costa e Simone de Paula Rêgo (audiovisual), e Paulo Sérgio Thomaz (música). Na performance, entre outras artes produzidas pelos artistas, uma sequência de imagens na linguagem de vídeo, Gifs e fotografias que geraram as serigrafias de André Araújo em questão, foram projetadas enquanto Paulo Sérgio Thomaz interagia produzindo sons com um violino, instrumentos de percussão, e improvisações vocais. As imagens adquiriram proporções monumentais, projetadas sobre o corpo do músico e sobre uma empena gigante do Museu (Fig.6). O ritmo, o som, o cheiro, o vento, o clima, as luzes, as sombras e os reflexos, tudo fluindo e convergindo em diversas sensações, trouxeram uma experiência diferenciada para o público presente. No mesmo mês, esta mesma performance foi apresentada durante a Semana Guignard na Escola Guignard da UEMG, sendo a projeção realizada sobre estruturas arquitetônicas presentes no gramado externo do prédio projetado por Gustavo Penna, tendo ao fundo a vista noturna da cidade de Belo Horizonte vista do alto (Fig. 7).

Fig.6 - Projeção no Museu Mineiro, Belo Horizonte, Brasil, 2023.

Fig.7- Projeção na Escola Guignard, Belo Horizonte, Brasil, 2023.

A cada mídia diferente, a cada apropriação e exibição num campo semiologicamente parceiro, diversas formas de fruição são propostas e se tornam possíveis. Essa intermedialidade, que gera infinitas possibilidades e hibridismos, é do que estamos tratando no decorrer da pesquisa. A cada linguagem diferente que se entrecruza, uma nova significação se dá. O processo sígnico semiótico é um rizoma, pois ele age na horizontalidade, ininterruptamente, ao infinito. Ao contrário do sistema árvore, que se dá verticalmente e hierarquicamente, no rizoma as conexões se dão num mesmo nível topográfico. Assim o uno faz parte do múltiplo, aumentando o sistema sempre de forma constelar. O rizoma é o múltiplo, e cada ramificação, cada conexão ou cada correspondência se faz una. Por ser múltiplo, podemos entender a serigrafia mantendo uma estrita relação com o conceito de rizoma. Segundo Deleuze e Gattari, no rizoma "cadeias semióticas de toda natureza são conectadas a modos de codificação muito diversos", como no caso desta pesquisa, signos verbais, visuais, sonoros, gestuais etc:

É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas, ao contrário, da maneira simples, com força de sobriedade, no nível das dimensões que se dispõe,

sempre $n-1$ (é somente assim que o uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele). Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída. Um tal sistema poderia ser chamado de rizoma. (DELEUZE; GATTARI, 1995, p. 13-14)

Não se trata a nosso ver de uma simples questão de evolução dos meios técnicos. Sabemos que o surgimento de uma nova tecnologia não leva necessariamente as anteriores ao desaparecimento. Elas vão se sobrepondo e se misturando na constituição de uma malha cultural cada vez mais complexa, densa e rizomática. Trata-se sim da multiplicidade de expressão e de significação dos meios materiais que possibilitam a criação cultural contemporânea, caracterizando-se pela hibridização das mídias, pela fricção entre as culturas analógicas e digitais, o que se dá nas intersecções entre as diferentes linguagens nos novos espaços criados pela intermidialidade. Além das diversas possibilidades de produção criativa e experimentação que as linguagens híbridas e digitais proporcionam aos artistas, conclui-se que a ampliação do território das artes digitais também oferece novas possibilidades de exibição e comercialização da arte.

Lage (2021) afirma que as novas formas de difusão, atribuição e comercialização das artes digitais são ainda pouco conhecidas e compreendidas, mas novos espaçamentos e novas estratégias de circulação vêm sendo criados. Ela também ressalta que o uso da tecnologia inovadora do blockchain vem impulsionando os artistas das novas mídias em direção à comercialização de suas obras. De acordo com Lage,

Diversas exposições, bienais e sites na internet passaram a apresentar obras em novas mídias e gradativamente museus importantes aumentaram a porcentagem de aquisições de obras computacionais. Se nessa primeira década já se configuravam espaços propícios para a difusão e para a criação desse tipo de arte, na segunda década e no início da terceira década pode-se afirmar que estes espaços se ampliaram ainda mais. (LAGE, 2021)

Assim, o que podemos ver é a ampliação cada vez maior de possibilidades no contexto de uma cultura híbrida entre o físico e o digital, também chamada cultura pós-digital (SANTAELLA, 2005). Neste âmbito, há um vasto campo a ser investigado acerca dos novos espaçamentos, como também sobre as novas formas de difusão, distribuição e de comercialização, que configuram um cenário extremamente propício para a atividade e para o

experimentalismo dos artistas, conforme afirma Lage (2021). Essas possibilidades de investigação em âmbito experimental que conjugam pesquisa, ensino e extensão universitária, que estamos desenvolvendo, demonstraram possuir uma capilaridade, visto que os discentes aprenderam a utilizar técnicas inovadoras na produção e na comercialização de serigrafia, e ao mesmo tempo o público teve acesso a um workshop realizado no Museu Mineiro e na Escola Guignard, UEMG, além da fruição desta produção em situações expositivas diversas. Como demonstramos aqui, no entrecruzamento de tecnologias tradicionais analógicas e novas digitais, adotamos procedimentos que testam e ultrapassam os limites da arte, sendo o hibridismo proposto uma fonte inesgotável de possibilidades criativas.

REFERÊNCIAS

- BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 2012.
- CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: uma introdução*. São Paulo: Martins, 2005.
- COSTELLA, Antonio F. *Introdução à gravura e à sua história*. Campos do Jordão, SP: Editora Mantiqueira, 2006.
- CLÜVER, Claus. *Intermedialidade*. Belo Horizonte: Revista Pós, UFMG. v.1, n.2, p. 8-23, 2011.
- DANTO, Arthur. *Após o fim da arte. A arte contemporânea e os limites da história*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- DELEUZE, Gilles; GATTARI, Félix. *Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 1*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
- LAGE, Celina F. *As triangulações do mundo da arte, os espaçamentos da arte em novas mídias e o advento dos tokens não fungíveis (NFTs)*. In: 30º Encontro Nacional da ANPAP (RE)EXISTÊNCIAS, 2021, Online. (Re)existências: anais do 30º encontro nacional da ANPAP, 2021.
- SANTAELLA, Lucia. *Por que as comunicações e as artes estão convergindo?* São Paulo: Paulus, 2005.
- VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas. *Linguagens impuras: hibridismos e contaminações na gravura contemporânea*, (in) 17º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas Panorama da Pesquisa em Artes Visuais, Florianópolis, 2008.

Notas

1. André Araújo de Menezes é pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGArtes/UEMG) cuja pesquisa é coordenada pela Professora Dra. Celina Figueiredo Lage. Doutor em Estudos de Linguagens, CEFET-MG. Artista visual, suas obras vêm sendo expostas no Brasil, USA, Portugal e Alemanha. Contato: andre@alfavaca.com.br

2. Celina F. Lage é Professora do Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGArtes/UEMG) e dos Cursos de Graduação da Escola Guignard, UEMG. Pesquisadora Produtividade da UEMG – PQ/UEMG. Doutora em Literatura Comparada, Pós-doutorado na National & Kapodistrian University of Athens (Grécia) e na Athens School of Fine Arts (Grécia). Suas curadorias e obras artísticas foram expostas na Grécia, Argentina, Espanha, Inglaterra, Nova Zelândia, Alemanha e Brasil. Contato: celinalage@gmail.com

* Pesquisa apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e pelo Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ/UEMG).

Como citar este texto:

MENEZES, André A.; LAGE, Celina F. O. A HIBRIDIZAÇÃO DAS MÍDIAS: da serigrafia ao NFT. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-18.